

40 años de Joint Venture en Brasil: Cómo las Alianzas Regionales Impulsaron Sectores Económicos

*40 years of Joint Venture in Brazil: How Regional Partnerships
Boosted Economics Sectors*
*40 anos de Joint Venture no Brasil: Como Parcerias Regionais
Impulsionaram Setores Econômicos*

José Abel de Andrade Baptista¹

abel@fatec.sp.gov.br

Emilly Negreiros da Silva¹

emilly.silva11@fatec.sp.gov.br

Tainah Ariane Bueno Soares¹

tainah.soares@fatec.sp.gov.br

Rosana Aparecida Bueno de Novais¹

rosana.novais@fatec.sp.gov.br

Barbara Corral e Oliveira¹

barbara.oliveira32@fatec.sp.gov.br

1 – Faculdade de Tecnologia da Zona Leste – Fatec Zona Leste

Resumen:

El artículo aborda el origen histórico y el concepto de las joint ventures, destacando su evolución desde prácticas comerciales antiguas hasta su aplicación contemporánea en la globalización. Una joint venture se define como una colaboración entre empresas para buscar beneficios económicos, expandirse o diversificarse, pudiendo implicar la creación de una nueva entidad con diferentes estructuras de participación. Los motivos para formar una joint venture incluyen la adquisición de tecnología, la asimilación de conocimientos, la expansión del mercado y la superación de desafíos financieros. Se destacan las ventajas estratégicas, como el intercambio de recursos, el acceso a nuevos mercados, las economías de escala, la eficiencia en la producción, la transferencia de tecnología y la diversificación del portafolio. Sin embargo, también se discuten desventajas, como el tiempo y los recursos necesarios para iniciar y administrar la joint venture, además de los conflictos de intereses potenciales.

Palabras clave: Joint Venture; Colaboración Estratégica; Motivaciones Empresariales.

Abstract:

This article discusses the historical origin and concept of joint ventures, highlighting their evolution from ancient business practices to their contemporary application in globalization. A joint venture is defined as a collaboration between companies to seek economic benefits, expand or diversify, and may involve the creation of a new entity with different ownership structures. Reasons for forming a joint venture include technology acquisition, knowledge assimilation, market expansion and overcoming financial challenges. Strategic advantages stand out, such as resource

Recebido
Received
Recibido
Dezembro, 2024
December, 2024
Diciembre, 2024

Aceito
Accepted
Aceptado
Maio, 2025
May, 2025
Mayo, 2025

Publicado
Published
Publicado
Junho, 2025
June, 2025
Junio, 2025

<https://git.fateczl.edu.br>

e_ISSN
2965-3339

DOI
10.29327/2384439.3.3-5

São Paulo
v. 3 | n. 3
v. 3 | i. 3

e33351

Abril-Junho
April-June
Abril-Junio
2025

sharing, access to new markets, economies of scale, production efficiency, technology transfer and portfolio diversification. However, disadvantages are also discussed, such as the time and resources required to start and manage the joint venture, in addition to conflicts of interest.

Keywords: *Joint Venture; Strategic Collaboration; Business Motivation.*

Resumo:

O artigo aborda a origem histórica e o conceito de joint ventures, destacando sua evolução desde práticas comerciais antigas até sua aplicação contemporânea na globalização. A joint venture é definida como uma colaboração entre empresas para buscar benefícios econômicos, expandir-se ou diversificar, podendo envolver a criação de uma nova entidade com diferentes estruturas de participação. Os motivos para formar uma joint venture incluem aquisição de tecnologia, assimilação de conhecimento, expansão de mercado e superação de desafios financeiros. Destacam-se as vantagens estratégicas, como compartilhamento de recursos, acesso a novos mercados, economia de escala, eficiência na produção, transferência de tecnologia e diversificação do portfólio. No entanto, são discutidas também desvantagens, como o tempo e recursos necessários para iniciar e administrar a joint venture, além dos conflitos de interesses.

Palavras-chave: *Joint Venture; Colaboração Estratégica; Motivações Empresariais.*

1. INTRODUCCIÓN

La colaboración entre empresas a través de joint ventures ha sido una estrategia en la búsqueda de ventajas. Las teorías de los costos de transacción, el comportamiento estratégico y el aprendizaje organizacional se emplean comúnmente para explicar las actividades de las empresas conjuntas de las empresas. Las explicaciones de los costos de transacción enfatizan la maximización de las ganancias a través de la utilización de la forma organizacional para minimizar los costos. Los teóricos del comportamiento estratégico explican que la formación de empresas conjuntas surge del deseo de las empresas de aumentar la rentabilidad y, por lo tanto, el valor de los activos a través de movimientos estratégicos contra los competidores. La teoría del aprendizaje organizacional distingue entre el conocimiento que poseen los individuos y el conocimiento intrínseco a las organizaciones.

Hay muchas motivaciones económicas y estratégicas para formar las joint ventures. Ellas pueden crear economías de escala, producir ahorros de costos, crear sinergias con el socio o las propias operaciones de la empresa matriz y diversificar la empresa en nuevos mercados de productos. Además, la joint ventures internacional puede permitir a la empresa entrar efectivamente en nuevos mercados geográficos, presentar una imagen local en lo que de otro modo sería un mercado extranjero, satisfacer los requisitos de propiedad o contenido provincial y reducir la exposición al riesgo país inherente a los esfuerzos internacionales de una sola empresa.

Ante este panorama, el problema de investigación que surge es: ¿cómo influyeron las joint ventures en Brasil, desde la década de 1980 hasta 2023, en el desempeño económico y estratégico de las empresas involucradas, especialmente en lo que respecta a la innovación y la competitividad en el mercado global? El objetivo general de este estudio es analizar la evolución de las empresas conjuntas en Brasil durante este período, con el fin de comprender sus impactos en la innovación, la competitividad y el posicionamiento estratégico de las empresas en el contexto internacional.

La opción estratégica de establecer empresas conjuntas se ha convertido en una práctica cada vez más frecuente en el escenario empresarial contemporáneo. Ante esta tendencia, se busca entender cómo las joint ventures influyen no solo en la dinámica interna de las empresas, sino también en su posicionamiento en el mercado global. Esta investigación busca comprender los efectos de las joint ventures, centrándose específicamente en su relación con la innovación y competitividad de las empresas que las establecen.

2. ANTECEDENTES TEÓRICOS

2.1 El Origen de las Joint Ventures

Las joint ventures han ido surgiendo poco a poco a lo largo de la historia, tienen un origen que se remonta a antiguas prácticas comerciales y contratos específicos. Su concepto se desarrolló de manera progresiva y no se instituyó de manera puntual (Falcone, 2013). Tradicionalmente, en el contexto jurídico inglés,

se asociaban a una ‘aventura conjunta’, a menudo vinculada a contratos de derecho de navegación, destinada a obtener beneficios a través de actividades comerciales en el extranjero, como la exportación y la importación (Miranda; Maluf, 2009).

El término ‘joint ventures’ se introdujo en Gran Bretaña solo en el siglo XVI y se usó para describir las asociaciones que tenían como objetivo suministrar un barco y realizar negocios en el extranjero. Estas asociaciones eran, por lo tanto, asociaciones temporales e informales que desempeñaban un papel en el comercio marítimo de la época (Almeida, 1987).

Es importante señalar que las joint ventures no son creaciones de los legisladores nacionales, sino que surgen de prácticas privadas, contratos de constitución y actividades comerciales (Basso, 2002).

A finales del siglo XIX comenzaron a establecerse las joint ventures, principalmente en forma de sociedades, en el sector ferroviario. Su objetivo era construir estaciones compartidas y adquirir vagones para su uso en las líneas ferroviarias. Este modelo de colaboración demostró ser eficaz y, en el siglo XX, las joint ventures se expandieron a otros sectores, como la industria petrolera. En este contexto, la investigación y el desarrollo conjuntos se convirtieron en el foco principal. Esta tendencia a la concentración de recursos se extendió posteriormente a la industria siderúrgica, desempeñando un papel importante en el desarrollo de este sector (Miranda; Maluf, 2009).

Actualmente, en pleno proceso de globalización, las joint ventures emergen como una opción atractiva para satisfacer las demandas de un mercado cada vez más competitivo y globalizado. Ofrecen la oportunidad de compartir conocimientos técnicos y pueden aplicarse en una amplia variedad de sectores de actividad (Marques, 2016).

2.2 El Concepto de Joint Venture

Rasmussen (1998) describe una joint venture como una ‘fusión de intereses’ que implica la colaboración de empresas, grupos económicos, personas jurídicas o individuos. Esta colaboración está impulsada por la búsqueda explícita de beneficios o beneficios, ya sea para la expansión o la diversificación, con la posibilidad de una duración permanente o limitada. Esta definición subraya la importancia de la motivación económica detrás de las joint ventures y su capacidad para adaptarse a diferentes horizontes temporales.

De acuerdo con Kotabe y Helsen (2000), una joint venture implica la creación de una nueva entidad por parte de dos o más empresas existentes, con la posibilidad de diferentes estructuras de participación, como la mayoría, la mitad y la mitad o la minoría. Estas asociaciones pueden establecerse por razones económicas o políticas, lo que permite a las empresas extranjeras asociarse con socios locales para superar los desafíos financieros, de gestión o de recursos.

Schoppe (2008) los describe como ‘mecanismos de cooperación entre empresas’ que tienen un carácter asociativo, caracterizados por la compartición de recursos y riesgos. Estas asociaciones pueden tener objetivos y duración limitados o

ilimitados, lo que las hace flexibles y adaptables a las necesidades de las partes involucradas.

Bittar (1994) se suma a la discusión, describiendo la joint venture como un 'ajuste' destinado a combinar recursos, técnicas e incluso la transferencia de tecnología entre diferentes empresas. Esta combinación puede o no dar lugar a la creación de una nueva entidad jurídica. Estas asociaciones se caracterizan por la participación accionaria, la asociación de capital y la búsqueda de una relación que evolucione gradualmente, pasando de una mera participación accionaria a una acción empresarial más profunda.

Gherzi (1998) destaca el carácter contractual de las joint ventures, describiéndolas como 'contratos' en los que diversas partes, tanto nacionales como internacionales, aportan diversos recursos sin perder su identidad e individualidad como personas jurídicas o empresas. Estas colaboraciones tienen como objetivo llevar a cabo un negocio común, que puede ir desde la creación de bienes hasta la prestación de servicios, con una duración que puede estar limitada en el tiempo. El objetivo final es obtener beneficios económicos y financieros o la revalorización de los activos.

Eiriz (2001) enfatiza que las joint ventures son alianzas estratégicas enfocadas en el aspecto financiero, ya que implican la aceptación de capital para la estructura accionarial de la nueva entidad creada. Estas alianzas son frecuentes en la búsqueda de objetivos comerciales o productivos, y reflejan la búsqueda de ventajas económicas a través de la cooperación.

Keegan y Green (1999) destacan la importancia de las joint ventures como una forma de participar más ampliamente en los mercados extranjeros que simplemente exportar o otorgar licencias. Estas asociaciones permiten a los socios combinar diferentes fortalezas en la cadena de valor, como la comercialización, la internacionalización y la capacidad de fabricación.

Noonam (1999) señala que algunas empresas establecen filiales extranjeras o joint ventures para obtener un mayor control sobre las operaciones de venta, distribución, fabricación y embalaje. Ambas formas de asociación deben cumplir con las leyes del país en el que están instaladas.

Barney y Hesterly (2011) destacan otro aspecto de las joint ventures, enfatizando que la creación de una entidad legal separada en la que los socios invierten y en la que las ganancias obtenidas son rendimientos de la inversión puede reducir el riesgo de trampa en las alianzas estratégicas. Esto se debe a que al hacer trampa o actuar de manera astuta, el propietario de un negocio estaría perjudicando no solo a las empresas asociadas sino también a su propia empresa, con el potencial de disminuir sus ganancias debido a tales acciones deshonestas.

Además, la participación en el capital de las joint ventures suele implicar la contribución equitativa de los socios en las operaciones (Hitt; Hoskisson; Irlanda, 2008). Por lo general, los socios inyectan la misma proporción de capital en el proyecto, lo que es particularmente común cuando solo participan dos empresas, lo que resulta en una división del 50% del capital en cada lado. Sin embargo, hay casos en los que se pueden diversificar las participaciones, y en estos casos, el

reparto de beneficios se realiza proporcionalmente al capital invertido. Esto significa que las empresas que han invertido más capital suelen obtener una mayor parte de los beneficios. Por lo tanto, las joint ventures permiten una distribución equitativa de los riesgos y una unión de esfuerzos, pero la voluntad de las partes involucradas es esencial para el éxito de esta compleja asociación.

2.3 Razones para constituir una joint venture

Hyder (1999) destacó la importancia de investigar las razones que llevaron a la formación de una joint venture para poder comprenderla completamente. Esto implica analizar las razones subyacentes que impulsaron a los socios a establecer esa asociación. Las razones, que pueden incluir la adquisición de tecnología, la asimilación de conocimientos y la expansión del mercado, juegan un papel crucial en cada paso del proceso de formación de joint ventures.

De acuerdo con la encuesta, se constató que las empresas brasileñas encuentran motivación para formar joint ventures internacionales en función de varios factores. Entre estas razones se encuentran la búsqueda de adquisición de tecnología, el deseo de obtener ventajas competitivas en relación con los competidores locales y la explotación de beneficios asociados a la propiedad tecnológica, las patentes y la consolidación en el mercado global (Oliveira; Drummond; Rodrigues, 1999). Por otro lado, los socios extranjeros están motivados por las perspectivas de aumentar su rentabilidad mediante el aprovechamiento de las habilidades gerenciales y tecnológicas, así como el acceso a los canales de comercialización establecidos, el conocimiento del mercado, la comprensión de la legislación local y las prácticas administrativas. De acuerdo con las observaciones de Inkpen y Beamish (1997), el acceso al conocimiento local es esencial para hacer frente a las incertidumbres y establecer una presencia operativa en un país extranjero. Argumentan que las joint ventures internacionales ofrecen una forma eficiente y rentable de acceder rápidamente a nuevos mercados aprovechando la infraestructura del socio establecido.

Fey y Beamish (2001) observaron que las presiones competitivas también llevan a las empresas a la expansión internacional, con el objetivo de lograr economías de escala y alcance. Este problema podría ser resuelto por una subsidiaria con capital totalmente controlado. Sin embargo, la elección de una joint venture podría explicarse por la existencia de barreras culturales e institucionales.

Con frecuencia, las empresas optan por formar joint ventures como estrategia para facilitar su entrada en nuevos mercados internacionales. Al asociarse con empresas locales o extranjeras ya establecidas, pueden aprovechar su conocimiento del mercado, la infraestructura existente y las relaciones comerciales establecidas, lo que les permite expandir sus operaciones con mayor facilidad y eficiencia. Este tipo de colaboración ayuda a las empresas a superar las barreras iniciales, como las cuestiones regulatorias y culturales, al tiempo que comparten riesgos y costes, facilitando su internacionalización y logrando una presencia global (Villela, 2008).

2.4 Razones para constituir una joint venture

La formación de una joint venture ofrece una serie de ventajas estratégicas para las empresas que buscan colaborar en empresas y proyectos conjuntos. Estas ventajas incluyen la compartición de recursos y riesgos, como menciona Schoppe (2008), lo que les permite acceder a conocimientos, activos y capacidades que quizás no hubieran tenido individualmente. Además, las empresas conjuntas proporcionan acceso a nuevos mercados (INKPEN; BEAMISH, 1997), especialmente cuando una empresa local tiene un conocimiento valioso sobre el mercado y un socio extranjero quiere expandirse globalmente.

Esta colaboración también se traduce en economías de escala y eficiencia en la producción y operación, reduciendo costos y haciendo que los precios sean más competitivos (VILLELA, 2008). Para Ferraz (2001), la transferencia de tecnología entre empresas asociadas es otra ventaja significativa, ya que impulsa la innovación y mejora la calidad de los productos y servicios ofrecidos. Además, las joint ventures permiten compartir conocimientos y experiencia, lo cual es fundamental para el crecimiento y el desarrollo empresarial.

Una joint venture reduce el riesgo al abordar los desafíos con mayor resiliencia, especialmente en mercados desconocidos o volátiles. Los costos de puesta en marcha son generalmente más bajos, ya que varias partes comparten los gastos, lo que hace que ingresar a nuevos mercados o establecer nuevos negocios sea más asequible. El acceso a canales de distribución locales y en profundidad es proporcionado por empresas locales, mejorando la comercialización de productos y servicios. Además, la flexibilidad y la agilidad permiten que las joint ventures se adapten rápidamente a las condiciones cambiantes del mercado (Milgate, 2001).

Por último, Doz y Hamel (2000) señalan la diversificación de la cartera como otra ventaja, ya que las joint ventures permiten a las empresas explorar nuevas oportunidades de crecimiento.

En cuanto a las desventajas, el proceso de inicio de operaciones y gestión de una joint venture suele requerir más tiempo y recursos, lo que puede ser problemático para las partes involucradas (Le Pera, 1984). Además, a menudo surgen conflictos de intereses en los contratos relacionados con las ventas, compras, distribución, servicios, licencias y otras áreas, lo que puede afectar negativamente la eficacia de la asociación.

Otro desafío importante es la necesidad de ajustar las culturas nacionales y las prácticas comerciales de las empresas asociadas. La armonización de diferentes enfoques culturales y métodos de operación puede ser complicada y llevar mucho tiempo (Carvalho, 2003). Esto puede dar lugar a conflictos internos y desacuerdos entre las partes.

Además, la creación de una joint venture puede reducir la flexibilidad de las decisiones. Cuando múltiples partes están involucradas en la toma de decisiones, la burocracia y los procesos de aprobación pueden volverse más complejos, lo que puede afectar la agilidad de la empresa para reaccionar a los cambios en el entorno empresarial (Doz; Hamel, 2000).

3. MÉTODO

La metodología utilizada en la elaboración del artículo fue la investigación bibliográfica, exploratoria y descriptiva. Los datos se recogieron entre agosto y octubre de 2024, en artículos, revistas y sitios web.

La investigación bibliográfica abarca toda la bibliografía ya hecha pública en relación con el tema estudiado, desde publicaciones individuales, boletines, periódicos, revistas, libros, investigaciones, monografías, tesis, materiales cartográficos (Lakatos y Marconi, 2001).

La investigación exploratoria suele ser a pequeña escala y se lleva a cabo para definir la naturaleza exacta de un problema y obtener una mejor comprensión del entorno en el que está ocurriendo (Mcdaniel y Rylander, 2003).

Una investigación descriptiva utiliza un conjunto de métodos y procedimientos científicos para recopilar datos brutos y crear una estructura de datos que describa las características existentes de una población objetivo definida (Saunders; Lewis; Thornhill, 2010).

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para una mejor ilustración, en cuanto a los aspectos abordados en este estudio sobre joint ventures, se presenta a continuación una serie de gráficos que proporcionan un análisis detallado de las fusiones desde la década de 1980 hasta 2023. Las encuestas, realizadas entre agosto y octubre de 2024, permitieron analizar y mapear el porcentaje de joint ventures existentes en el territorio brasileño, destacando también los principales sectores presentes en cada región del país.

Gráfico 1 – Desempeño de las Joint Ventures en las regiones brasileñas

Fuente: Elaboración propia (2024)

El desempeño de las regiones brasileñas, de acuerdo con el gráfico a continuación, muestra que la región Sudeste tiene el porcentaje más alto, representando el 31,8%. En segundo y tercer lugar se encuentran empatadas las regiones Norte-Sur, ambas con un 21,2%, destacando la relevancia de estas zonas. El Medio Oeste contribuye con alrededor del 13,6%, impulsado por el sector agrícola. Finalmente, con la menor participación, se encuentra la región Nordeste, con solo 12,1%, lo que puede estar relacionado con la menor industrialización en comparación con las otras regiones.

Gráfico 2 – División Sectorial de Joint Ventures en la Región Sudeste

Fuente: Elaboración propia (2024)

De acuerdo con la división sectorial de la región Sureste, el sector energético lidera con alrededor del 25%, destacando la importancia de la electricidad y las energías renovables. A continuación, el sector automotriz representa el 20%, lo que refleja la presencia de automotrices y fabricantes de autopartes en la región. La infraestructura, la celulosa y el papel, el petróleo y el sector bancario aportan alrededor del 10% cada uno. Los demás sectores, como las telecomunicaciones, la aviación y los bienes de consumo, tienen una participación menor, del 5 por ciento cada uno.

Gráfico 3 – Divisão Sectorial de Joint Ventures em la Región Sur

Fuente: Elaboración propia (2024)

Con respecto a la división sectorial de la región Sur de Brasil, el sector automotriz lidera con un 21,4%, lo que refleja la presencia de importantes automotrices en la región. En segundo lugar, el sector siderúrgico representa el 14,3%, impulsado por el avance de las tecnologías y las mejoras en la producción. Los otros sectores, como alimentos, medios de comunicación, bebidas, saneamiento, agroindustria, celulosa y papel, energías renovables, electrodomésticos y equipos industriales, están empatados, cada uno con un 7,1%.

Gráfico 4 – Divisão Sectorial de Joint Ventures em la Región Norte

Fuente: Elaboración propia (2024)

En el Norte brasileño, dado el contexto geográfico y económico de la región, rica en recursos minerales y con gran potencial energético, la presencia de joint ventures se especializa mayoritariamente en los sectores de minería y energía, ambos con un 35,7%. Le siguen los sectores de minería y metalurgia, con un

14,3%, y petróleo y gas, también con un 14,3%, lo que refleja la fuerte dependencia de la extracción de recursos naturales y su transformación industrial.

Gráfico 5 – División Sectorial de Joint Ventures en la Región Nordeste

Fuente: Elaboración propia (2024)

En la región Nordeste, la mayoría de las joint ventures se concentran en el sector eléctrico, que representa el 25%, lo que puede estar relacionado con el desarrollo de fuentes de energía renovables, como la energía eólica, que es ampliamente explorada en la región. También están representados otros sectores, como el sanitario, el químico y petroquímico, el siderúrgico, el de ventas al por menor, el gas natural, la celulosa y el papel, con un 12,5% cada uno, lo que indica una mayor diversificación de las joint ventures en diferentes sectores.

Gráfico 6 – División Sectorial de Empresas Conjuntas en la Región del Medio Oeste

Fuente: Elaboración propia (2024)

En la región Centro-Oeste se destacan principalmente las joint ventures en los sectores de energía y minería, ambos con 22.2%. Estos sectores son relevantes

devido al crecimiento de la agroindustria y la necesidad de infraestructura energética para sostener esta expansión. Además, el sector aeroespacial, con un 11,1%, también está presente, evidenciando el desarrollo de tecnologías aeroespaciales en la región. Le siguen la agroindustria y la energía (biocombustibles) con la misma participación, también representando el 11,1% cada una.

Cada gráfico se elaboró con el objetivo de destacar la concentración geográfica y la diversidad sectorial de las joint ventures. Al analizar estos datos, es posible identificar patrones regionales e industriales que son clave para comprender la efectividad y el potencial de las joint ventures en Brasil. La leyenda de los gráficos nos proporciona información específica sobre los sectores presentes en cada región, lo que permite un análisis más preciso y segmentado. Estos datos son fundamentales para formular estrategias de desarrollo y posibles inversiones que respondan a las características de cada región y sector.

5. CONSIDERACIONES FINALES

Las joint ventures en Brasil, desde los años 80 hasta 2023, han desempeñado un papel clave en la expansión y diversificación de la economía brasileña. En la década de 1980, con la apertura económica gradual y la necesidad de modernización, muchas empresas extranjeras comenzaron a formar empresas conjuntas con empresas locales como una forma de ingresar al mercado brasileño, aprovechando las ventajas fiscales y regulatorias.

Las joint ventures siguen siendo una estrategia eficaz para las empresas extranjeras y brasileñas que desean compartir riesgos, expandir sus operaciones e ingresar a nuevos mercados. Con la creciente importancia de la innovación y la sostenibilidad, muchas de estas asociaciones se han dirigido hacia sectores emergentes como la tecnología, las energías renovables y la agroindustria. Brasil, como uno de los mercados de consumo más grandes de América Latina, continúa atrayendo inversiones internacionales, y las joint ventures son vistas como una forma para la internacionalización de las empresas brasileñas y la expansión de las operaciones de las multinacionales en el país.

Entre agosto y octubre, se llevó a cabo una encuesta para identificar empresas que formaron joint ventures en Brasil, con el objetivo de mapear los principales sectores que se destacaron en este tipo de asociaciones. Los resultados revelaron que sectores como la electricidad, la minería y la automotriz fueron los principales beneficiarios.

La industria minera, particularmente en el Norte del país, ha ganado protagonismo debido a la presencia de grandes reservas minerales, como la exploración de mineral de hierro y bauxita, lo que atrae a empresas internacionales para formar asociaciones con empresas brasileñas. Un nombre importante fue Vale, que estableció varias relaciones ampliando sus operaciones en el mercado.

En la región Sur de Brasil, el sector automotriz se destaca en la formación de joint ventures, impulsadas por la ubicación estratégica y la tradición industrial de la

región. Un ejemplo notable es la asociación entre automotrices brasileñas y extranjeras que buscan la innovación tecnológica y la eficiencia en la producción, centrándose en vehículos más sostenibles y competitivos en el mercado global.

Aunque muchas de ellas tuvieron éxito, algunas asociaciones terminaron siendo descontinuadas debido a cambios en el mercado o estrategias internas. Sin embargo, varios siguen activos, consolidándose como componentes importantes en sus respectivos mercados.

Es posible concluir que las joint ventures han evolucionado de una solución a los desafíos económicos y de mercado de los años 80 a una herramienta estratégica para el crecimiento y la innovación, que sigue siendo relevante en el entorno económico de Brasil. Continúan dando forma a sectores cruciales de la economía, promoviendo la competitividad tanto para las empresas brasileñas como para las extranjeras.

REFERENCIAS

ALMEIDA, A. **Manual das sociedades comerciais**. 1987. Disponível em: <<https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:redede.virtual.bibliotecas:livro:1978;000024255>> Acesso em: 10 setembro 2024.

BARNEY, J; HESTERLY, W. **Administração estratégica e vantagem competitiva**. 2011. Disponível em: <<https://edisciplinas.usp.br/mod/resource/view.php?id=4744699>> Acesso em: 10 setembro 2024.

BASSO, M. **Joint ventures: manual prático das associações empresariais**. 2002. Disponível em: <<https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:redede.virtual.bibliotecas:livro:1998;000190950>> Acesso em: 10 outubro 2024.

BITTAR, C. **Curso de direito civil**. 1994. Disponível em: <<https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:redede.virtual.bibliotecas:livro:1994;000649308>> Acesso em: 25 agosto 2024.

CARVALHO, P. **Joint Venture: Uma visão econômico-jurídica para o desenvolvimento empresarial**. 2003. Disponível em: <<https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/123456789/942/2/20401446.pdf>> Acesso em: 15 setembro 2024.

DOZ, Y; HAMEL, G. **A vantagem das alianças: a arte de criar valor através das parcerias**. 2000. Disponível em: <<https://www.fdc.org.br/conhecimento/publicacoes/livro-255>> Acesso em: 10 agosto 2024.

EIRIZ, V. Proposta de tipologia sobre alianças estratégicas. **Revista de Administração Contemporânea**. 2001. Disponível em: <https://ifbae.s3.eu-west-3.amazonaws.com/file/congres/2003_trab27.pdf> Acesso em: 18 setembro 2024.

FALCONE, P. **Origem e Evolução Histórica das Joint Ventures**. 2013. Disponível em: <https://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=12068> Acesso em: 05 outubro 2024.

FERRAZ, D. **Joint Venture e Contratos Internacionais**. 2001. Disponível em:

<<https://www.lexml.gov.br/urn/urn:lex:br:redede.virtual.bibliotecas:livro:2001;000594575>>
Acesso em: 09 setembro 2024.

FEY, Cl; BEAMISH, P. **Organizational climate similarity and performance: international joint ventures in Russia.** 2001. Disponível em: <<https://scirp.org/reference/referencespapers.aspx?referenceid=1761698>> Acesso em: 11 agosto 2024.

GHERSI, C. **Contratos civiles y comerciales.** 1998. Disponível em: <https://www.academia.edu/36349493/contratos_civiles_y_comerciales_ghersi_carlos_alberto_en_pdf> acesso em: 17 agosto 2024.

HITT, M; HOSKISSON, R. E; IRELAND, D. **Administração estratégica.** 2008. Disponível em: <https://01655439761482130622.googlegroups.com/attach/4aa4205e93fd9/ADMINISTRACAO%20ESTRATEGICA%20HITT.pdf?part=0.1&vt=ANaJVrEbDiupDvFJKeoCjevUTvsl6f1G9llQr_QEfnbKrh-5Jbf3zRc8SsBOYetT-y3MnVeEMTIYdFll6jP4ECKuCMLRiVFN3K_vYaf42wGpuvASEB0q2ew> Acesso em: 25 agosto 2024.

HYDER, A. **Differences between developed and developing country joint ventures - a reality or a myth?.** 1999. Disponível em: <<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0969593199000165>> Acesso em: 13 setembro 2024.

INKPEN, A; BEAMISH, P. **Knowledge, bargaining power, and the instability of international joint ventures.** 1997. Disponível em: <<https://www.jstor.org/stable/259228>> Acesso em: 17 setembro 2024.

KEEGAN, W; GREEN, M. **Princípios de Marketing Global.** 1999. Disponível em: <https://books.google.com/books/about/Princ%C3%ADpios_de_marketing_global.html?hl=pt-BR&id=CVtVAAAACAAJ> Acesso em: 11 outubro 2024.

KOTABE, M; HELSEN, K. **Administração de Marketing Global.** 2000. Disponível em: <<https://repositorio.uniceub.br/jspui/bitstream/123456789/903/2/20351224.pdf>> Acesso em: 27 agosto 2024.

LAKATOS, E. V; MARCONI, M. A. **Metodologia científica.** São Paulo: Atlas, 2004.
LE PERA, S. **Joint Venture y Sociedad: Acuerdos de coparticipación empresária.** 1984. Disponível em: <https://books.google.com/books/about/Joint_venture_y_sociedad.html?id=rDZTnQAACA-AJ> Acesso em: 22 setembro 2024.

MARQUES, A. **Aspectos Relevantes Da Joint Venture Nacional E Internacional.** 2016. Disponível em: <<https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/direito/article/view/2017/8781>> Acesso em: 10 agosto 2024.

MCDANIEL, S.; RYLANDER, D. H. Strategic Green Marketing. **The Journal of Consumer Marketing,** March 10; pp. 4-10: 1993.
MILGATE, M. **Alliances, outsourcing and the lean organization.** 2001. Disponível em: <<https://www.redalyc.org/pdf/3372/337228636005.pdf>> Acesso em: 07 outubro 2024.
MIRANDA, M; MALUF, C. **O contrato de joint venture como instrumento jurídico de internacionalização das empresas.** 2009. Disponível em:

<<https://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/28558-28576-1-PB.pdf>> Acesso em: 06 agosto 2024.

NOONAM, C. **Practical Management: Developing International Business**. 1999. Disponível em: <https://discovery.hw.ac.uk/prime-explore/fulldisplay/44hwa_alma2131623020003206/44HWA_V1> Acesso em: 26 setembro 2024.

OLIVEIRA, V; DRUMMOND, A; RODRIGUES, S. **Joint venture: aprendizagem tecnológica e gerencial**. 1999. Disponível em: <https://acervo.enap.gov.br/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6364&shelfbrowse_itemnumber=9463> Acesso em: 06 outubro 2024.

RASMUSSEN, U.W. **Holdings e joint ventures**. 1988. Disponível em: <[7912-33439-1-PB.pdf](https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/131487)> Acesso em: 13 setembro 2024.

SAUNDERS, M; LEWIS, P; THORNHILL, A. (2010). **Research Methods for Business Student**. England: Pearson Education Limited, 2009.

SCHOPPE, J. **Fatores de sucesso para implementação de joint ventures Brasileiras no Brasil**. 2008. Disponível em < <https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/131487> >. Acesso em: 15 outubro 2024.

VILLELA, A. **Formação de joint ventures como alternativa para investimentos estrangeiros no setor sucroalcooleiro brasileiro**. 2008. Disponível em: <<https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/901191>> Acesso em: 06 agosto 2024.

"Los contenidos expresados en la obra, así como los derechos de autor de las figuras y datos, así como su revisión de ortografía y normas son de exclusiva responsabilidad del autor o autores."

"Los autores del trabajo declaran que durante la preparación del manuscrito no se utilizó ninguna herramienta/servicio de Inteligencia Artificial (IA), y que todo el texto producido es responsabilidad de los autores."